

УДК 342.9

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933584>
I.V. БЕСПАЛИЙ,

аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,

 м. Харків, Україна; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-8701-8303>

ПОНЯТТЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЯК ОБ'ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

I.V. BESPALYI,

Ph.D. Student, Kharkiv National University of Internal Affairs,

 Kharkiv, Ukraine; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-8701-8303>

CONCEPT OF PREVENTIVE ACTIVITY OF THE NATIONAL POLICE AS AN OBJECT OF ADMINISTRATIVE-LEGAL REGULATION

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку правової системи України, превентивна діяльність Національної поліції відіграє ключову роль у забезпеченні громадського порядку, попередженні правопорушень і захисті прав громадян. Проте, незважаючи на значну увагу науковців до даної тематики, поняття превентивної діяльності Національної поліції як об'єкта адміністративно-правового регулювання залишається недостатньо дослідженим і чітко визначеним. Актуальність дослідження обумовлена потребою в удосконаленні правового регулювання превентивної діяльності, що дозволить підвищити ефективність роботи поліції в цьому напрямку, а також сприятиме забезпеченню прав і свобод громадян. Відсутність чіткого визначення та однозначного розуміння сутності превентивної діяльності Національної поліції створює труднощі у правозастосуванні, викликає суперечки серед науковців і практиків, що в свою чергу, може призводити до неоднозначного тлумачення і застосування законодавства. **Мета** – визначити поняття превентивної діяльності Національної поліції як об'єкта адміністративно-правового регулювання. **Методи:** аналізу – для розгляду і детального вивчення поняття превентивної діяльності, її складових та основних характеристик; дедукції – для виведення загальних висновків з конкретних фактів і положень, що стосуються адміністративно-правового регулювання превентивної діяльності; соціологічний – для дослідження впливу превентивної діяльності на суспільство та оцінки ефективності таких заходів. **Результати.** Показано, що в основі превентивної діяльності лежить система різноманітних за складністю реалізації, об'ємом залучених сил та засобів, а також широтою поширення результатів, регламентованих законодавчими положеннями заходів, засобів, операцій та дій, спрямованих на виконання превентивних завдань. Фактично, превентивна діяльність є практичним механізмом реалізації явища превенції, яка приводить його до функціонування та обумовлює досягнення в цьому реальному, об'єктивного результату. При цьому, сувора законодавча регламентованість наведеної категорії звужує коло суб'єктів, які володіють повноваженнями її реалізовувати. Встановлено, превентивна діяльність – це система регламентованих нормами чинного законодавства України, спеціальних заходів, засобів, операцій і дій, що реалізується спеціально уповноваженими суб'єктами з метою профілактики, запобігання та попередження порушень режиму законності, прав і свобод людини і громадянина у різних галузях суспільного життя. **Висновки.** Превентивна діяльність Національної поліції охоплює широкий спектр заходів, спрямованих на попередження правопорушень, мінімізацію ризиків та усунення причин, що сприяють протиправній поведінці. Це діяльність, яка виходить за межі суто поліцейської роботи, оскільки включає правове виховання, інформування населення, профілактичну роботу з особами з груп ризику та інші заходи. Важливим аспектом превентивної діяльності є її системність та комплексність. Вона включає як загальні, так і спеціальні превентивні заходи, що проводяться різними суб'єктами правоохоронної діяльності та іншими органами влади. Це вимагає координації зусиль на всіх рівнях державного управління та тісної співпраці з громадськими організаціями та населенням. Дослідження науковців підкреслюють, що ефективність превентивної діяльності значною мірою залежить від законодавчої бази, яка регулює цю сферу. Тому важливо забезпечити належне правове регулювання, яке б відповідало сучасним викликам і потребам суспільства.

Ключові слова: превенція; превентивна діяльність; правоохоронна діяльність; правоохоронний орган; Національна поліція України

Problem statement. At the current stage of development of Ukraine's legal system, the preventive activities of the National Police play a key role in maintaining public order, preventing offenses, and protecting citizens' rights. However, despite significant attention from scholars on this topic, the concept of the preventive activities of the National Police as an object of administrative-legal regulation remains insufficiently researched and clearly defined. The relevance of the study is due to the need to improve the legal regulation of preventive activities, which will enhance the effectiveness of police work in this area and contribute to the protection of citizens' rights and freedoms. The lack of a clear definition and unequivocal understanding of the essence of preventive activities of the National Police creates difficulties in law enforcement, causes disputes among scholars and practitioners, which in turn may lead to ambiguous interpretation and application of legislation. The **purpose** is to define the concept of preventive activities of the National Police as an object of administrative-legal regulation. **Methods:** analysis – to examine and thoroughly study the concept of preventive activities, its components, and main characteristics; deduction – to draw general conclusions from specific facts and provisions related to the administrative-legal regulation of preventive activities; sociological – to investigate the impact of preventive activities on society and evaluate the effectiveness of such measures. **Results.** It has been shown that preventive activities are based on a system of variously complex measures, means, operations, and actions regulated by legislative provisions, which vary in their implementation complexity, the volume of resources involved, and the breadth of the results achieved. In essence, preventive activities are a practical mechanism for implementing the phenomenon of prevention, which brings it into operation and ensures the achievement of real, objective results. At the same time, the strict legislative regulation of this category limits the circle of subjects authorized to implement it. It has been established that preventive activities are a system of regulated norms under the current legislation of Ukraine, including special measures, means, operations, and actions, implemented by specifically authorized subjects to prevent, avert, and forestall violations of the rule of law, as well as the rights and freedoms of individuals and citizens in various areas of public life. **Conclusions.** The preventive activities of the National Police encompass a wide range of measures aimed at preventing offenses, minimizing risks, and addressing the causes that contribute to unlawful behavior. This activity extends beyond mere police work, as it includes legal education, public information, and preventive work with at-risk individuals, and other measures. A critical aspect of preventive activities is its systemic and comprehensive nature. It involves both general and specific preventive measures carried out by various law enforcement entities and other governmental bodies. This requires coordination of efforts at all levels of government and close collaboration with public organizations and the community. Research by scholar's highlights that the effectiveness of preventive activities is significantly dependent on the legislative framework governing this area. Therefore, it is essential to ensure proper legal regulation that meets the current challenges and needs of society.

Keywords: prevention; preventive activity; law enforcement activity; law enforcement agency; National Police of Ukraine

Постановка проблеми

Найважливішою функцією України, як сучасної демократичної, соціальної та правової держави є забезпечення надійності і стабільності роботи інститутів, які спрямовані на захист прав та свобод людини і громадянина. Це один із ключових принципів правової системи нашої країни, який задекларовано в статті 3 Конституції України, відповідно до якої "людина її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави" [1]. Реалізацією даного напрямку діяльності держави займаються спеціально-уповноважені органи влади, кожен з яких відповідає за власну сферу відання та має окрему

компетенцію. Серед них особливе місце займає Національна поліція України (далі – НПУ, поліція), що є центральним органом виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Здійснення НПУ та її органами і підрозділами поставлених законодавством завдань досягається за допомогою провадження спеціальних типів діяльності, одним із яких є превентивна.

Для глибшого розуміння сутності превентивної діяльності Національної поліції як об'єкта адміністративно-правового регулювання, доцільно звернутися до досліджень таких науковців, як О.М. Бандурка, Н.П. Матюхіна, Р.С. Мельник та інші, які пропонують різні підходи до визначення превентивної діяльності, розкривають її зміст та особливості, а також висвітлюють практичні аспекти її реалізації в межах правоохо-

ронної системи. Тому *мета* статті полягає у тому, щоб визначити поняття превентивної діяльності Національної поліції як об'єкта адміністративно-правового регулювання. *Новизна* статті міститься у визначенні поняття превентивної діяльності Національної поліції як об'єкта адміністративно-правового регулювання. Її *завданнями* є: з'ясувати сутність поняття "превенція"; розкрити загальнотеоретичні підходи щодо тлумачення категорії "превентивна діяльність"; здійснити аналіз норм чинного законодавства, яке регулює превентивну діяльність Національної поліції України.

Превенція у контексті діяльності Національної поліції

Превентивна діяльність не є безумовною прерогативою Національної поліції. Але в контексті функціонування саме цього правоохоронного органу вона набуває власних унікальних особливостей. В основі сутності категорії "превентивна діяльність" знаходиться більш широке явище під назвою "превенція". Тлумачні словники розкривають її зміст наступним чином: 1) попередження або дії попереджувального характеру; 2) запобігання чому-небудь, попередження чогось; 3) сукупність заходів направлених на усунення причин для здійснення правопорушень (злочинів); 4) міри профілактичного та попереджувального характеру здійснювані з метою запобігання правопорушенням; 5) поняття теорії кримінального права, яке означає профілактику (попередження) злочинів під дією кримінально-правової заборони тощо [2]. Наведені визначення показують, що слово "превенція", етимологічно близьке за змістом до термінів "попередження", "запобігання". Так, попереджати, відповідно до словників української мови означає: 1) повідомляти кого-небудь про щось заздалегідь; 2) запобігати виникненню чогось, якоїсь ситуації; 3) передувати чомусь, комусь. В свою чергу, слово "запобігання" та дієслівна форма "запобігти" – це: відвертати щось неприємне тощо [3].

Отже, з етимологічної точки зору, превенція – це слово іншомовного походження, яке включає в свій зміст такі терміни як "попередження" та "запобігання" і означає: відвернення чогось, усунення умов для подальшого здійснення якоїсь діяльності або виникнення ситуації, профілактика негативних явищ, тощо. В юридичній літературі, превенція також найчастіше розглядається через призму поглинання близьких за змістом термінів. Як самостійна категорія, вона

стала об'єктом вивчення представників різних правових напрямів.

Наприклад, Н. Крестовська та Л. Матвеева вважають превенцію метою правового регулювання, притаманну усім функціям права. Вчені пишуть: "Право створювалося людьми для задоволення потреби у передбачуваності соціальних взаємодій, "призначення права полягає в тому, що воно є державно-владним нормативним регулятором суспільних відносин; примирення конфліктів, основне призначення охоронної функції права яке полягає в запобіганні порушенням норм права" [4, с.168]. В сфері кримінального права зміст превенції аналізує Н.І. Дідик. Науковець зазначає, що "превенція" – це попередження, запобігання кримінальним правопорушенням. У праві превентивними заходами називають профілактичні та інші заходи, спрямовані на запобігання кримінальним правопорушенням та іншим правопорушенням. У правовій науці виділяють такі види превенції, як загальна превенція – попередження скоєння правопорушень іншими особами (це попередження вчинення кримінальних правопорушень громадянами, схильними до протиправних учинків); превенція приватна – означає профілактику (попередження) учинення нових кримінальних правопорушень особами, які вже скоїли будь-які правопорушення [5, с.232].

Превенція в оперативно-розшуковій діяльності та ювенальній юстиції

Багато поглядів на сутність превенції наводиться фахівцями з оперативно-розшукової діяльності (далі – ОРД). Так, С.О. Сафронов превенцію злочинності у контексті діяльності оперативних підрозділів визначив як засновану на морально-правових принципах і приписах законодавства діяльність суб'єктів ОРД щодо виявлення умислу на вчинення злочину та здійснення психологічного впливу на його носія з метою недопущення реалізації злочинних намірів і бажань в будь-яких фактичних проявах діяння [6, с.77]. М.В. Сташак та В.В. Шендрік під оперативно-розшуковою превенцією оперативними підрозділами розуміють організаційно-тактичну форму оперативно-розшукової діяльності, яка здійснюється у процесі оперативно-розшукового прогнозування та профілактики злочинності за допомогою використання дозволених національним законодавством оперативно-розшукових можливостей (заходів, засобів та сил) [7, с.385].

Власне бачення щодо змісту превенції мають науковці, які працюють в сфері ювенально-

го права та юстиції. Зокрема, І.В. Іщенко та М.Ю. Веселов вказують, що ювенальна превенція – це відносно окремих (автономний напрям у системі ювенальної юстиції) вид суспільно-правових відносин, який має свій об'єкт правового впливу й систему суб'єктів, які цей вплив здійснюють у визначених законодавством межах. Крім того, вона одночасно є, по-перше, складовою частиною як соціальної, так і анти-девіантної політики держави, а тому щільно пов'язана з такими суміжними інститутами, як соціальний захист сім'ї, дітей та молоді; по-друге, превентивне виховання, освіта, які сукупно вирішують комплекс загальних та спеціальних завдань з охорони дитинства, забезпечення прав дітей і їхніх законних інтересів [8, с.99].

З огляду на зазначене, превенція – це складне, багатофункціональне юридичне явище, яке передбачає профілактику, запобігання та попередження порушень режиму законності, прав і свобод людини і громадянина у різних галузях правової реальності за допомогою спеціального законодавчо визначеного механізму. Це широке явище, особливості якого залежать від сфери суспільно-правових відносин в якій воно функціонує. Тож, превентивна діяльність є складовою частиною превенції, проте займає власне місце, як дискусійна проблема у правовій науці. Багато науковців аналізують сутність цієї категорії в контексті поліцейської діяльності, що зумовлює хибне уявлення про її повну належність даній сфері.

Так, О.М. Бандурка вважає, що поняття превентивної діяльності найчастіше використовується під час розкриття основних повноважень поліції, одним з яких є здійснення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень (правове виховання; постійне інформування населення про стан правопорядку і боротьби із злочинністю; агітаційно-роз'яснювальна робота серед населення; критика антигромадських проявів; вжиття заходів заохочення; робота з правопорушниками, особами з так званих груп ризику; поширення й популяризація передового досвіду в боротьбі з порушеннями громадського порядку) [9, с.34].

К.В. Шкарупа зауважує: "Превентивна діяльність здійснюється поліцейськими в процесі профілактики та запобігання вчиненню правопорушень, в ході реалізації профілактичного контролю стосовно додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо дітей, забезпечення безпеки дорожнього руху, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства

й держави, протидії злочинності, організації роботи дозвільної системи, запобігання та припинення насильства в сім'ї тощо" [10, с.157].

О.В. Джафарова зазначає, що одним із ключових завдань державної політики є недопущення порушення прав учасників відповідних публічно-правових відносин. Така діяльність, як зауважує дослідниця, як правило, називається "запобігання", "попередження" "профілактична" або "превентивна діяльність" тощо. При цьому така діяльність здебільшого асоціюється з діяльністю публічних інституцій, які наділені правоохоронними функціями, особливо Національної поліції України. Під превентивною діяльністю Національної поліції, на думку дослідниці, слід розуміти окрему функцію Національної поліції, зміст якої вмонтовано в завдання та повноваження поліцейських і яка являє собою систему взаємоузгоджених, системних, цілеспрямованих випереджувальних заходів і дій, спрямованих на перешкоджання виникненню тих чи інших форм соціальних відхилень, девіантної поведінки, а також їх розповсюдження в суспільстві [11, с.137].

І.І. Іщенко наводить визначення превентивної діяльності в царині окремого та досить специфічного функціонального напрямку роботи поліції – дозвільної системи. "Превентивна діяльність Національної поліції України у сфері забезпечення дозвільної системи – це врегульована нормами адміністративного права, виконавчо-розпорядча діяльність чітко визначених підрозділів поліції щодо здійснення заходів превентивного характеру у сфері обігу об'єктів дозвільної системи з метою недопущення порушень основних прав і свобод громадян під час використання, застосування та зберігання об'єктів дозвільної системи, здійснення виховного впливу на свідомість фізичних осіб щодо непорушення законодавчо встановленого порядку обігу зазначених об'єктів, а також застосування заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення у випадку порушення законодавства у досліджуваній сфері" [12, с.243].

Превентивна діяльність поза поліцейського середовища

Разом із цим, існують підходи, в яких науковці намагаються розкрити сутність превентивної діяльності поза поліцейського середовища. Наприклад, В.В. Чумак пише, що превентивна діяльність – це спеціальний вид діяльності уповноважених на це органів, спрямований на

здійснення системи певних заходів із виявлення й усунення причин та умов, що сприяють вчиненню правопорушень, та вплив на осіб, схильних до протиправної поведінки. По-іншому, превентивна (профілактична) діяльність – це своєрідний, найбільш гуманний спосіб протидії злочинності, засіб підтримання належного рівня право-порядку в суспільстві, забезпечення прав і законних інтересів громадян [13, с.579].

Деякі науковці під превентивною діяльністю пропонують розуміти профілактику правопорушень. Прихильником такого погляду є І.І. Комарницька. Так, вчена надає визначення "профілактика адміністративних правопорушень" та тлумачить його, як методологічно складне суспільне явище, яке охоплює багаторівневу систему заходів, що проводяться державними, недержавними органами та установами, громадськими формуваннями та окремими громадянами з метою виявлення причин та умов вчинення адміністративних правопорушень, для мінімізації або нейтралізації впливу діянь, що породжують правопорушення, пошуку шляхів, засобів ефективного впливу на потенційного правопорушника [14, с.146]. О.М. Ключев узагальнює досліджуваний термін до "профілактика правопорушень" та тлумачить його, як багатогранне явище, яке він характеризує з декількох точок зору: як різноманітна за формами діяльність, яка спрямована на пошук шляхів, засобів та інших можливостей ефективного впливу на правопорушення; як вплив держави, суспільства та їх інститутів на негативні сторони соціального буття з метою усунення, послаблення та нейтралізації причин вчинення протиправних дій та умов, що сприяли їм, та інше [15, с.99–100].

Я.О. Пономарьова розглядає превентивну діяльність в аспекті роботи органів державної реєстрації прав на нерухоме майно з приводу чого пише: "Превентивна діяльність є одним з найбільш важливих інструментів попередження правопорушень. Підтвердженням ефективності превентивної діяльності органів державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обмежень є зниження рівня злочинних та інших протиправних посягань у сфері нерухомості після запровадження внесення інформації про речові права та їх обмеження до державного реєстру по усіх

областях України. Превентивна діяльність може здійснюватись за допомогою правотворчих та правозастосовних, правороз'яснювальних та контрольних, правозакріплюючих та правоконкретизуючих заходів. До числа правозакріплюючих заходів слід віднести захист суб'єктивних прав, здійснюваних органами державної реєстрації прав на нерухоме майно шляхом визнання речового права на нерухомість" [16, с.44].

Таким чином, превентивна діяльність Національної поліції є складною, багатофункціональною та критично важливою для забезпечення правопорядку та безпеки громадян. Її ефективна реалізація можлива лише за умови чіткого законодавчого врегулювання, системного підходу та активної співпраці між усіма зацікавленими сторонами.

Висновки

1. Превентивна діяльність Національної поліції охоплює широкий спектр заходів, спрямованих на попередження правопорушень, мінімізацію ризиків та усунення причин, що сприяють протиправній поведінці. Це діяльність, яка виходить за межі суто поліцейської роботи, оскільки включає правове виховання, інформування населення, профілактичну роботу з особами з груп ризику та інші заходи.

2. Важливим аспектом превентивної діяльності є її системність та комплексність. Вона включає як загальні, так і спеціальні превентивні заходи, що проводяться різними суб'єктами правоохоронної діяльності та іншими органами влади. Це вимагає координації зусиль на всіх рівнях державного управління та тісної співпраці з громадськими організаціями та населенням.

3. Дослідження науковців підкреслюють, що ефективність превентивної діяльності значною мірою залежить від законодавчої бази, яка регулює цю сферу. Тому важливо забезпечити належне правове регулювання, яке б відповідало сучасним викликам і потребам суспільства.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано в межах дисертаційного дослідження автора.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Офіційний вісник України*. 2010. № 72/1. Ст. 2598.
2. Білодід І. К. Словник української мови: в 11 томах. Київ: Наукова думка, 1976. 723 с.
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови: 250000. /уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. VIII, 1728 с.

4. Крестовська Н. М., Матвеева Л. Г. Теорія держави і права: елементарний курс. Харків: Одиссей, 2008. 432 с.
5. Жбанчик А. В. До питання про сутність і значення превентивної діяльності Національної поліції України: *Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції* (15.03.2019). Д.: ДДУВС, 2019. С. 232-233.
6. Ластович Д. М. Удосконалення адміністративного законодавства, що регламентує надання поліцейських послуг. *Наше право*. 2016. № 1. С. 73-78.
7. Стацак М. В., Шендрик В. В. Теоретичні підходи до визначення поняття "оперативно-розшукова превенція злочинності підрозділами кримінальної поліції". *Форум права*. 2017. № 5. С. 382-388. http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_5_60
8. Веселов М. Ю. Ювенальна превенція в системі ювенальної юстиції. *Правовий часопис Донбасу*. 2020. № 1(70). С. 98-104.
9. Безпалова О., Джафарова О., Князев С. та ін. Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях: навчальний посібник / за заг. ред. О. Бандурки. Харків: ХНУВС, 2017. 242 с.
10. Шкарупа К. В. Особливості превентивної діяльності Національної поліції України. *Вісник пенітенціарної асоціації України*. 2019. № 3(9). С. 155-161.
11. Іванов А. О. Превентивна діяльність органів поліції: реалії та виклики в умовах воєнного стану. *Право і безпека*. 2022. № 4(87). С. 135-144.
12. Іщенко І. В. Превентивна діяльність Національної поліції України у сфері забезпечення дозвільної системи: питання сьогодення. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. №7. С. 240-244. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-7/55>
13. Чумак В. В. Адміністративно-правові засади діяльності поліції Грузії, країн Балтії та України: порівняльний аналіз: монографія. Харків: Константа, 2019. 490 с.
14. Комарницька І. І. Поняття та особливості профілактики адміністративних правопорушень у сфері власності. *Часопис Київського університету права*. 2014. № 1. С. 145–147.
15. Ключев О. М. Форми та методи профілактичної діяльності органів внутрішніх справ на місцевому рівні. *Форум права*. 2007. № 1. С. 99–103. http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2007_1_19
16. Пономарьова Я. О. Адміністративні провадження з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2009. 204 с.

REFERENCES

1. Konstytutsiya Ukrayiny [Constitution of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (28.06.1996 No. 254k/96-vr). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, 2010, 72(1), 2598 (in Ukr.).
2. Bilodid, I. K. (1976). *Slovnnyk ukrayinskoyi movy: v 11 tomakh* [Dictionary of the Ukrainian language: in 11 volumes]. Kyiv: Naukova dumka (in Ukr.).
3. Busel, V. T. (Red.). (2005). *Velykyy tлумachnyy slovnnyk suchasnoyi ukrayinskoyi movy: 250000* [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language: 250,000]. Kyiv; Irpin: Perun (in Ukr.).
4. Krestovska, N. M., & Matveyeva, L. H. (2008). *Teoriya derzhavy i prava: elementarnyy kurs* [Theory of the state and law: an elementary course]. Kharkiv: Odissey (in Ukr.).
5. Zhbanchyk, A. V. (2019). Do pytannya pro sutnist i znachennya preventyvnoyi diyalnosti Natsionalnoyi politsiyi Ukrayiny [To the question of the essence and significance of preventive activities of the National Police of Ukraine]. In: *Materialy III Mizhnarodnoyi nauково-praktychnoyi konferentsiyi*. D.: DDUVS (s. 232-233) (in Ukr.).
6. Lastovych, D. M. (2016). Udoshkonalennya administratyvnoho zakonodavstva, shcho rehlementuye nadannya politseyskykh posluh [Improvement of administrative legislation regulating the provision of police services]. *Nashe pravo*, (1), 73-78 (in Ukr.).
7. Stashchak, M. V., & Shendryk, V. V. (2017). Teoretychni pidkhody do vyznachennya ponyattya "operatyvno-rozshukova preventsiya zlochyynosti pidrozdilamy kryminalnoyi politsiyi" [Theoretical approaches to the definition of the concept of "operational investigative crime prevention by criminal police units"]. *Forum prava*, (5), 382-388. http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_5_60 (in Ukr.).
8. Veselov, M. YU. (2020). Yuvenalna preventsiya v systemi yuvenalnoyi yustytisyi [Juvenile prevention in the juvenile justice system]. *Pravovyy chasopys Donbasu*, 1(70), 98-104 (in Ukr.).
9. Bezpalova, O., Dzhafarova, O., & Knyazyev, S. et al. ; Bandurka, O. (Red.). (2017). *Administratyvna diyalnist politsiyi u pytannyakh ta vidpovidyakh* [Administrative activities of the police in questions and answers]. Navchalnyy posibnyk. Kharkiv: KHNUVS (in Ukr.).
10. Shkarupa, K. V. (2019). Osoblyvosti preventyvnoyi diyalnosti Natsionalnoyi politsiyi Ukrayiny [Peculiarities of preventive activities of the National Police of Ukraine]. *Visnyk penitentsiarnoyi asotsiatsiyi*

- Ukrayiny*, 3(9), 155-161 (in Ukr.).
11. Ivanov, A. O. (2022). Preventyivna diyalnist orhaniv politsiyi: realiyi ta vyklyky v umovakh voyennoho stanu [Preventive activity of police bodies: realities and challenges in the conditions of martial law]. *Pravo i bezpeka*, 4(87), 135-144 (in Ukr.).
 12. Ishchenko, I. V. (2022). Preventyivna diyalnist Natsionalnoyi politsiyi Ukrayiny u sferi zabezpechennya dozvilnoyi systemy: pytannya sohodennya [Preventive activity of the National Police of Ukraine in the field of ensuring the permit system: current issues]. *Yurydychnyy naukovyy elektronnyy zhurnal*, (7), 240-244. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-7/55> (in Ukr.).
 13. Chumak, V. V. (2019). *Administratyvno-pravovi zasady diyalnosti politsiyi Hruziyi, krayin Baltiyi ta Ukrayiny: porivnyalnyy analiz* [Administrative and legal principles of police activity in Georgia, the Baltic states and Ukraine: a comparative analysis]. Monohrafiya. Kharkiv: Konstanta (in Ukr.).
 14. Komarnytska, I. I. (2014). Ponyattya ta osoblyvosti profilaktyky administratyvnykh pravoporushen u sferi vlasnosti [Concept and features of prevention of administrative offenses in the field of property]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (1), 145–147 (in Ukr.).
 15. Klyuyev, O. M. (2007). Formy ta metody profilaktychnoyi diyalnosti orhaniv vnutrishnikh sprav na mistsevomu rivni [Forms and methods of preventive activities of internal affairs bodies at the local level]. *Forum prava*, (1), 99–103. http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2007_1_19 (in Ukr.).
 16. Ponomarova, YA. O. (2009). *Administratyvni provadzhennya z derzhavnoyi reyestratsiyi rechovykh prav na nerukhome mayno* [Administrative proceedings on state registration of property rights to real estate]. Candidate's thesis (12.00.07). Kharkiv (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 79 pp. 135–141 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.10933584

http://forumprava.pp.ua/files/135-141-2024-2-FP-Bespalyi_15.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_2_15.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 21.05.2024

Accepted: 11.06.2024

Published: 14.06.2024

Available online: 14.06.2024

Cite as:

 Беспалий, І. В. (2024). Поняття превентивної діяльності Національної поліції як об'єкта адміністративно-правового регулювання. *Форум Права*, 79(2), 135–141. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933584>

 Bespalyi, I. V. (2024). Ponyattya preventyvnoyi diyalnosti Natsionalnoyi politsiyi yak obyekta administratyvno-pravovoho rehulyuvannya [Concept of Preventive Activity of the National Police as an Object of Administrative-Legal Regulation]. *Forum Prava*, 79(2), 135–141. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933584>